

BIG DATA NA VISÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA FATEC ZONA LESTE

Eduardo Machado de Oliveira, Fatec Zona Leste, eduardo.oliveira98@fatec.sp.gov.br

Fabiano Santini Marques, Fatec Zona Leste, fabiano.marques01@fatec.sp.gov.br

Paulo Cristiano de Oliveira, Fatec Zona Leste, paulo.oliveira@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *Com a crescente utilização pelos usuários as mídias sociais, sites de streaming, e-commerce, a utilização por empresas em computação em nuvem e equipamentos comunicando entre si através da Internet das coisas está ocasionando uma geração de grandes volumes de dados, com uma probabilidade de grande aumento deste número nos próximos anos. Os dados gerados possuem diferentes tipos e formas e veem de locais diversificados sendo na maioria das vezes não estruturados. Com este cenário, surge o Big Data, com método para análise de dados trazendo velocidade, veracidade e valor para os dados analisados, como isso auxilia as organizações nas tomadas de decisões. Este trabalho observa os métodos, conceitos do Big Data, ressalta a sua importância e como ele pode tornar dados não estruturados e sem valor em dados estruturados e com grande valor, utilizando as suas ferramentas de análise, armazenamento, processamento, busca e de aprendizagem. O objetivo geral deste trabalho será explorar a visão dos estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Fatec Zona Leste sobre o Big Data. A metodologia de estudo foi a pesquisa de levantamento, que contou com 42 participantes. O resultado nos mostra que 90,5% dos alunos não trabalham ou trabalharam com big data, entretanto 83,3% já ouviram falar na tecnologia.*

Palavras-chave. *Big Data, Estudantes, Fatec Zona Leste.*

ABSTRACT. With the growing use by users of social media, streaming sites, e-commerce, the use by companies in cloud computing and equipment communicating with each other through the Internet of Things is causing a generation of large volumes of data, with a high probability of increase in this number in the coming years. The generated data has different types and forms and comes from different locations and is most often unstructured. Through this scenario, Big Data emerges, with a method for data analysis bringing speed, veracity and value to the analyzed data, as this helps organizations in decision making. This work observes the methods and concepts of Big

Data and highlights its importance and how it can turn unstructured and valueless data into structured and valuable data, using its analysis, storage, processing, search and learning tools. The general objective of this work will be to explore the vision of the students of the ADS course at Fatec Zona Leste about Big Data. The study methodology will be the survey study.

Keywords. *Big Data, Students, Fatec East Zone.*

1. INTRODUÇÃO

Grandes e médias empresas como lojas virtuais, empresas de streaming, sites de buscas, operadoras de telefonia, bancos, companhias áreas e saúde convivem com uma grande quantidade de informações diariamente, mas lidar com esses dados apenas não basta, precisa saber usá-lo e, é aí que o conceito Big Data entra para organizar e extrair o máximo de informação desses dados. A tomada de decisão rápida vem sendo cada vez mais necessária e entender os conceitos e aplicação do Big Data pode ser um enorme diferencial para decisores (BARTON e COURT, 2012).

Big Data são conjuntos de dados que precisam de ferramentas especiais desenvolvidas para trabalhar com grandes volumes de dados, de modo que toda informação possa ser buscada, analisada e utilizada no menor tempo possível. Este conceito também pode ser entendido como análise de grandes volumes de dados para a geração de informações importantes que, em pequeno volume, dificilmente seriam encontrados. O Big Data é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais (MICROSOFT, 2018).

A tomada de decisões baseada em informações não é uma moda e sim como se orientar e fazer o negócio expandir. Este assunto está gerando um grande interesse, devido à grande quantidade de dados não estruturados e o valor que estes dados possuem. Estes dados estão sendo explorados por muitas empresas como consequência é necessário ter conhecimento no Big Data e nas suas dimensões para conseguir os benefícios. Esta pesquisa é importante para o conhecimento desta nova tendência que é a análise de dados para obter informações estratégicas para gerenciamento e crescimento de empresas.

A cada ano que passa o volume de dados produzidos por pessoas e empresas estão aumentando, estes dados estão sendo gerados através da internet por envios de e-mails, pesquisas em sites de buscas, sites de streaming e redes sociais como *twitter, facebook, youtube* etc. As IDC estimativas da IDC é que no ano 2022, o 5G poderá gerar US \$2,7 bilhões em novos negócios envolvendo tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, internet das coisas, nuvem, segurança e robótica (IDC, 2021).

Com base nesses aspectos, a importância do Big Data para a sociedade atual, seu conceito e a ciência por trás dos dados, deverão ser cada vez mais difundidos, aprofundados nos cursos de tecnologia, no mercado de trabalho, em decisões políticas e econômicas.

A Tecnologia da Informação vem revolucionando os mais diversos mercados, contribuindo diretamente para a economia global, saúde, educação e bem-estar da população. Portanto, o Big

Data é uma importante ferramenta para diagnosticar comportamentos humanos a partir de seus dados, podendo criar oportunidades de vendas, melhorias na saúde, educação, economia, e diversos outros setores, além de ideias a partir desses comportamentos. Analisar dados e aplicá-los de forma inteligente à tomada de decisão, tem se tornado cada vez mais frequente e empresas que não aderem ao Big Data, estão ficando para trás.

Devido sua grande importância, os tópicos relacionados ao Big Data devem ser aprofundados e estudados, visando englobar não somente profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho, mas também aqueles que buscam novas oportunidades. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a visão dos estudantes do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Fatec Zona Leste diante do Big Data. Tão importante quanto a visão dos alunos em relação ao tema é o levantamento das funcionalidades, conceitos do Big Data, e a identificação de ferramentas para análise, armazenamento e processamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Big Data

Big Data representa o grande volume de informações geradas diariamente através de dispositivos como smartphones, notebooks e sistema IoT (Internet of Things). O tratamento de análise desses dados através de ferramentas Tecnológicas, com a intenção de obter padrões, correlações e percepções que irão ajudar em tomadas de decisões (GALDINO, 2016).

Ainda de acordo com Novo (2013), Big Data foi listado em um estudo dirigido como uma das 10 tendências de tecnologias estratégicas com o potencial de afetar a vida das pessoas e das empresas, esta lista foi criada com base no potencial de cada tecnologia por serem altamente disruptivas ou por estarem próximas de sofrer uma aceleração, mudança ou ponto de inflexão, tornando a tecnologia estratégica e aplicável ao amplo mercado nos próximos anos. O Big Data são dados que ultrapassam a competência de processamento dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) convencionais.

2.2. Tecnologias e o ambiente Big Data

Alguns sistemas precisam de velocidade no processamento analítico, outros sistemas precisam suportar grande quantidade, com isso as tecnologias que serão usadas na infraestrutura e no desenvolver precisam ser selecionadas com a necessidade do sistema (PINHO, 2015).

O Primeiro passo é avaliar o cenário da empresa para definir se deve utilizar Big Data, se possui grandes quantidades de dados estruturados ou não estruturados que possam ser retiradas informações que terão importância para empresa, ou se é precisará trabalhar com uma alta taxa de velocidade, que a atual arquitetura do sistema não está conseguindo suportar a grandes quantidades de dados e necessita de resultados com uma velocidade maior (OLIVEIRA, 2015).

Após toda a análise é montada a infraestrutura, se será focado para o processamento analítico ou buscas, velocidade e armazenamento, esta estrutura deverá possuir as tecnologias e ferramentas voltadas para a necessidade da empresa. O estudo precisa ser muito bem elaborado antes do início da implementação, pois é necessário que a empresa que implementou o BD obtenha retorno dos investimentos (CHEDE, 2012). Além disso, é necessário também identificar quais os tipos de dados que serão processados, identificar as melhores tecnologias e aplicá-las de acordo com a necessidade, a fim de tomar decisões a partir das informações geradas.

2.3 Dados Estruturados

Segundo Ribeiro (2017) Dados Estruturados possui uma estruturação lógica (diversas vezes em linhas e colunas) e facilita muito o trabalho de inteligência. Constituem uma pequena parte dos dados disponíveis no BD, com isso torna a tarefa mais fácil. Estes dados são organizados e facilitam a recuperação. Exemplos destes tipos de dados são tabelas manipuladas em bancos de dados ou planilhas onde possui informação separada por vírgulas ou tabulações. Estes dados possuem um formato específico e possibilitam o manuseio e extração de informações.

2.4 Dados Não Estruturados

Referem-se à tipo de dados sem nenhuma estruturação lógica, como textos diversos de relatórios, documentos, e-mails, mensagens em aplicativos como WhatsApp; arquivos de mídias como áudio e vídeo; redes sociais como blogs, Facebook, Twitter e Instagram. A interpretação destes dados é um desafio muito grande, pois se trata de um gigantesco volume de dados (RIBEIRO, 2017).

Mas devido a este grande volume o potencial para extração de insights muito alto e relevante. Estes dados não demonstram características predefinidas com relação a sua estrutura organizacional. É a junção de diferentes tipos de dados que, por distintos motivos, deixam a maneira de compreender e obter as informações que possam ser utilizadas em tomadas de decisões mais difíceis para serem extraídas (RIBEIRO, 2017).

Após a identificação dos dados é necessário identificar também quais são as principais ferramentas para atingir os melhores objetivos de acordo com o que se espera da extração, manuseio e tratamento daqueles dados. Abaixo serão apresentadas algumas dessas tecnologias e suas principais características.

2.5 Ferramentas para o Big Data

2.5.1 Cassandra

É um banco de dados NoSQL orientado à família de coluna que foi desenvolvido para solucionar problemas com aplicações que necessitam trabalhar com volumes de dados gigantescos além de se escalar com facilidade.

2.5.2 MongoDB

Este SGBD tem como aspecto possuir código-fonte aberto licenciado pela GNU AGPL (Affero General Public License) versão 3.0, possuir alto desempenho, não conter esquemas, ser escrito em C++, multiplataforma e ser criado por um conjunto de aplicativos JSON (MEDEIROS, 2014).

2.5.3 Hadoop

É a tecnologia mais significativa do Big Data. Através de nós de clusters utilizamos computação distribuída com grande escalabilidade, tolerante a falhas e credibilidade.

2.5.4 MapReduce

Desenvolvido pela Google em 2004, o MapReduce é framework para processamento de grande coleção de dados. Ele se divide em duas funções, a função de map (mapa) e a reduce (redução). Este modelo deu tão certo, que serviu de base da tecnologia do Hadoop.

2.5.5 Spark

O Spark é um framework que executa algoritmos até 100 vezes mais veloz que o Hadoop na memória, ou se não tiver espaço para os dados pode-se usar o disco, onde pode executar até 10 vezes mais veloz, ele está disponível na linguagem Python e Java, no seu projeto principal lida com APIs escaláveis (APACHE, 2015).

2.5.6 Solr

É uma tecnologia de indexação e busca, em suas características, pode ter schema ou não dependendo da sua configuração via XML. Suas interfaces de inserção podem ser em XML, JSON e HTTP, tem interface de gerenciamento de suas instâncias, buscas textuais, sugestões na digitação, correção de termos de pesquisa, entre outros. As empresas que utilizam o Solr são o Instagram, Netflix, eBay, Adobe e IBM (APACHE, 2015).

2.5.7 Mahout

O Apache Mahout é um framework de código aberto usado principalmente para criar algoritmos de aprendizado de máquina escaláveis. Implementa técnicas populares de aprendizado de máquina, como: Recomendação, Classificação e Agrupamento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizada a pesquisa de levantamento (GIL, 2017), que envolve os questionamentos realizados diretamente com os alunos, que se deseja entender as atitudes. Foram coletadas informações quantitativas e qualitativas sobre o problema analisado.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de alunos do curso de Análise e Desenvolvimento

de Sistemas da Fatec Zona Leste. Optou-se por fazer a seleção dos alunos do 4º, 5º e 6º Semestre do curso, pois desejou-se explorar a visão dos alunos dos períodos finais do curso.

O instrumento de coleta foi realizado por um questionário online utilizando a ferramenta Google Formulários com perguntas direcionadas aos estudantes do curso. Inicialmente realizamos um pré-teste com 05 alunos do 6º semestre, onde o questionário foi aplicado individualmente e presencial, onde os alunos propuseram realizarmos a pesquisa com os colegas de 4º e 5º semestre.

Inicialmente foi desenvolvida uma coleta piloto, para validar o questionário e verificar o padrão de respostas dos alunos. O teste piloto foi realizado na data: 13/09/2022. A coleta de dados iniciou na data: 15/09/2022, com aplicação de um questionário ao público referenciado, contando com uma população amostral de 42 alunos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos a seguir, foram obtidos a partir das respostas da pesquisa respondida pelos alunos, em seguida foram tabulados e transformados em gráficos e insights para a conclusão final.

Gráfico 1: Semestre dos alunos

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 1 procurou identificar o semestre atual do aluno. Das 42 respostas obtidas, 85,2% foram respondidas por alunos do 6º Semestre, enquanto 11,9% foram respondidas por alunos do 5º Semestre e 2,9% por alunos do 1º Semestre.

Gráfico 2: Trabalho com Big Data

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 2 identificou o percentual de alunos pesquisados que já trabalharam com Big Data. Dos 42 alunos, apenas 9,5% já trabalharam com Big Data. Pode-se perceber que há potencial para crescimento, conforme Galdino o Big Data representa o grande volume de informações geradas diariamente através de dispositivos como *smartphones*, *notebooks* e sistema IoT (*Internet of Things*), o tratamento de análise desses dados através de ferramentas Tecnológicas, com a intenção de obter padrões, correlações e percepções que irão ajudar em tomadas de decisões.

Gráfico 3: Conhecimento sobre Big Data

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 4 identificou qual o conhecimento dos alunos acerca do conceito de Big Data. Observa-se que 83,3% dos alunos entrevistados já ouviram falar do tema. Isso se reflete devido ao aumento das redes sociais que geram grandes volumes de informações geradas diariamente através de dispositivos usados pelos próprios alunos como: *smartphones*, *notebooks* e sistema IoT, de acordo com as ideias discutidas por Galdino (2016).

Gráfico 4: Definição se uma empresa deve utilizar o Big Data

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 7 buscou identificar a percepção do aluno que trabalha em alguma área do curso, acerca da necessidade de implantação das tecnologias voltadas ao Big Data diante dos dados gerados por sua empresa. O gráfico revela que cerca de 55% dos entrevistados, entendem que o primeiro passo é uma avaliação do cenário da empresa. Barton e Court (2012) identificam que o primeiro passo é a avaliação do cenário da empresa, visando a quantidade de dados que são registrados nos sistemas da empresa, seja diariamente ou seja pela análise histórica, além dos tipos de dados armazenados. Esse entendimento se faz necessário, tal como o investimento em tecnologias e recursos para melhorar as habilidades analíticas, bem como a alfabetização dos próprios profissionais no que tange ao aprendizado analítico – aprender fazendo.

Gráfico 5: A Ferramenta se enquadraria no curso de ADS

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 13 buscou identificar a percepção do aluno mediante à importância do Big Data na grade de disciplinas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, bem como o interesse no assunto. Cerca de 66% acreditam que o tema tem grande importância no curso e agregaria à sua formação. Além disso, cerca de 21% têm interesse no assunto. Do total, apenas 9,5% acham que pouco agregaria para sua formação. A visão da maioria dos alunos se reflete diretamente com a visão

de Novo (2013), onde Big Data foi listado em um estudo dirigido como uma das 10 tendências de tecnologias estratégicas com o potencial de afetar a vida das pessoas e das empresas.

Gráfico 6: Termo SPARK

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 20 buscou identificar o grau de conhecimento dos alunos acerca do termo Spark. Cerca de 83,3% não sabe do que se trata o termo. De acordo com Paiva (2016), o Spark é um poderoso mecanismo de processamento de código aberto construído em torno de velocidade, facilidade na utilização, e análise sofisticadas. Este framework possui código aberto, além de ser independente de fornecedor e hospedado pela Apache. Além disso, o Spark é até 100 vezes mais rápido que o Hadoop para processamentos em grande escala. Logo, se os alunos tiverem conhecimento sobre a ferramenta, poderá aplicar ou sugerir em seu trabalho, levando em conta a velocidade de processamento para grandes escalas.

Gráfico 7: Termo SOLR

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 22 buscou identificar o grau de conhecimento dos alunos acerca do termo Solr. De acordo com a Apache (2015), o Solr é uma plataforma popular de busca corporativa de código aberto

construída pela Apache. O gráfico demonstra que 90,5% dos alunos entrevistados nunca ouviram falar do termo Solr. Diante desse resultado, observa-se que apesar de muito poderosa, confiável e alimentar alguns dos sites e aplicativos mais traficados do mundo, ainda é uma plataforma praticamente desconhecida para os alunos de análise e desenvolvimento de sistemas da FATEC-ZL. Logo, poderia ser feita uma demonstração da plataforma, para que os alunos pudessem saber que é uma tecnologia de indexação e busca.

Gráfico 8: Conhecimento Sobre Mahout

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 23 buscou identificar o grau de conhecimento dos alunos acerca do termo Mahout. Cerca de 90,5% nunca ouviu falar do termo. Assim como os anteriores, o Mahout é um projeto de código aberto, usado na produção de algoritmos escaláveis de aprendizagem de máquina. O gráfico é semelhante também às questões anteriores, onde a maioria dos alunos entrevistados nunca ouviram falar do framework. Pode-se concluir que a maioria dos alunos entrevistados nunca ouviram falar das principais ferramentas do Big Data. Isso remete à necessidade de serem apresentadas em sala de aula, visando o despertar e interesse dos mesmos sobre o tema, bem como o aprofundamento dos seus conhecimentos. Isso também é válido para a fomentação do aluno ao buscar vagas de trabalho relacionadas ao Big Data.

Gráfico 9: Visualização e Relatórios

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A questão 24 buscou identificar o grau de conhecimento dos alunos acerca da necessidade da visualização de relatórios gerados a partir dos dados. Cerca de 76,2% dos alunos responderam que os grandes volumes de dados produzem grande quantidade de informações, podendo ser usada dentro do próprio sistema de informação.

Com base nos resultados da pesquisa de big data, observou-se os seguintes resultados:

- 90,5% dos alunos não trabalharam com big data;
- 83,3% dos alunos já ouviram falar em big data;
- 31% não fazem ideia de como deve usar o Big Data;
- 66,7% concordam que tem tudo a ver com o curso e agregaria na formação;

A grande maioria dos alunos não sabem ou nunca ouviram falar sobre as ferramentas: Mahout, Solr, Spark ou Hadoop.

Notamos que os alunos têm mais conhecimento ou familiaridade com as tecnologias: Python, MySQL, Java. Geralmente alunos do 5º semestre e a razão seria pela qual a FATEC-ZL usa como base Java, então é necessário que se conheça a tecnologia. Python por estar no momento atual e ser orientado a objeto, desperta bastante interesse. Já o MySQL é usado em banco de dados e laboratório de banco de dados. Com a tecnologia Cobol, os alunos têm pouco conhecimento, uma vez que é pouco explorada e por ser antiga, demonstra pouco interesse.

De acordo com os resultados obtidos, percebe-se que apesar do Big Data e das principais ferramentas envolvidas estarem no cotidiano já dos estudantes, muitos possuem pouco ou nenhum grau de conhecimento acerca do assunto. Isso reflete diretamente na percepção dos autores deste artigo, prevendo um baixo conhecimento sobre as principais ferramentas, mas um conhecimento mais adequado sobre dados e geração de relatórios. A cada ano que passa o volume de dados produzidos por pessoas e empresas está aumentando, estes dados estão sendo gerados através da internet por envios de e-mails, pesquisas em sites de buscas, sites de streaming e redes sociais como *twitter*, *facebook*, *youtube* etc. Segundo pesquisa da IDC, a quantidade de dados armazenados até 2020 será de aproximadamente 40 zettabytes (CHEN; MAO; LIU, 2014).

Os resultados demonstram que algumas ações do curso e direção se fazem necessárias quanto ao estímulo do aprofundamento do tema, bem como o convívio com ferramentas que se fazem presentes no cotidiano dos serviços de tecnologia e dos negócios. Acreditamos que a principal ação a ser tomada, de modo a suprir essas deficiências relacionadas ao tema, é aplicar em algumas disciplinas a teoria e conceitualização, bem como exercícios práticos voltados às ferramentas de análise, armazenamento e processamento de dados. Entende-se que dessa forma, o conteúdo seria mais conhecido e despertaria mais interesse dos alunos do curso, acerca de um tema que tem forte tendência de geração de empregos nos próximos anos, conforme indicado por Oliveira (2015).

5. CONCLUSÃO

O objetivo geral deste artigo foi alcançado por meio das respostas recebidas na pesquisa, onde a análise do grau de conhecimento dos alunos em relação ao tema foi obtida e esclarecida. Com as perguntas relacionadas às ferramentas de análise, armazenamento e processamento de dados, identificou-se também o nível de conhecimento das ferramentas voltadas ao Big Data. Com base nas respostas obtidas a partir do questionário aplicado aos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste, podemos concluir que a grande maioria dos entrevistados não possui nenhum ou tem baixo conhecimento sobre o conceito de Big Data, bem como as tecnologias e ferramentas relacionadas.

O presente estudo, também concluiu que a maior parte dos alunos entrevistados entende que o Big Data, assim como suas tecnologias e ferramentas são de grande importância para a sua formação e que o tema desperta interesse na maioria dos alunos. Este estudo tem limitações, levando em consideração que a pesquisa foi feita apenas com alunos dos três últimos semestres do curso de ADS mostrando o recorte de um curso e semestres específicos. Se ampliado, o estudo poderia trazer um novo conjunto de informações e visões diferenciadas. Com um planejamento mais elaborado é possível que a percepção e a experiência sejam diferentes. Podemos concluir que se fosse aplicado a semestres anteriores, poderíamos ter um resultado com um número maior de alunos, porém com a mesma tendência de resultado final, uma vez que o tema não é abordado ou relacionado no curso.

Ao longo das últimas décadas, a quantidade de dados produzidos tem crescido de forma exponencial. As ferramentas que fazem uso de Big Data são de grande importância, por exemplo, para definir estratégias de marketing, aumentar a produtividade, reduzir custos e tomar melhores decisões. Um dos pontos essenciais do conceito de Big Data está relacionado a forma como ele tem sido capaz de gerar valor para empresas e o mercado. No que tange à ciência, o surgimento do Big Data representou a criação de um novo paradigma (4º paradigma), concebendo um novo método para ampliar as fronteiras do conhecimento, graças às novas tecnologias utilizadas para coletar, manipular, analisar e exibir dados, aumentando o valor agregado das análises geradas.

Portanto, sugere-se que a FATEC-ZL repense seu plano de ensino e aplique à sua grade estudos e trabalhos para aumentar o entendimento, bem como despertar o interesse dos alunos do curso mediante ao Big Data, pois é uma área que muitos ainda não conhecem e tem bastante potencial de crescimento. E se o aluno tiver um conhecimento mesmo que seja básico, já estará a frente de muitos no mercado de trabalho, além de aumentar a demanda de candidatos ao curso.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, Emerson. **O que é Big Data?** 2013. Disponível em

<<http://www.infowester.com/big-data.php>>. Acesso em 10 Mar. 2022.

ANSELMO, Felipe. **Big data uma análise conceitual**. Uniplac Universidade do Planalto Catarinense, artigo p. 46, Lage SC. 2017.

APACHE, The Apache Software Foundation. **Apache Spark**. 2015. Disponível em

< <https://spark.apache.org>>. Acesso em 16 Mar. 2022.

APACHE, The Apache Software Foundation. **Learn More About Solr**. 2015. Disponível em <<http://lucene.apache.org/solr/>>. Acesso em 17 Abr. 2022.

Barton, D. and Court, D. (2012) **Making Advanced Analytics Work for You**. Harvard Business Review, 90, 79-83. DAVENPORT, Thomas. Tradução: Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

GALDINO, N. **Big Data: Ferramentas e Aplicabilidade**. XIII SEGET - Simpósio de Excelência em Gestão e Teolocngia, p. 65, 2016.

GIL, Antônio. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017.

IDC, International Data Corporation. **Previsões da IDC Brasil para 2021 apontam que mercado de TIC crescerá 7%. 2021**. Disponível em: < <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA47452221>>. Acesso em: 07 jun. 2022.

MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. **Big data: como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de informação cotidiana**. Tradução: Paulo Polznoff Junior. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.163 p.

MEDEIROS, Higor. **Introdução ao MongoDB**. 2014. Disponível em

<<https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-mongodb/30792>>. Acesso em 20 mai. 2022.

MICROSOFT. **Os macro dados conduzem a grandes decisões. Como compreender a análise de dados e folhas de cálculo**. Microsoft. 3 de maio de 2018. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/how-to-make-sense-of-data-analysis-and-spreadsheets>>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

MITSUICHI, Lucas. **Big data: conheça os 5 V's e sua aplicação prática para PMEs**. 2017. Disponível em: < <https://pt.semrush.com/blog/big-data-conheca-os-5-vs-e-sua-aplicacao-pratica-para-pmes/>>. Acesso em: 10 Mai. 2022.

OLIVEIRA, Allan. **Sai Hadoop, entra Spark: domando o Big Data no dia a dia**. In: Chaordic, Maio 2015. Florianopolis SC.

PAIVA, Ricardo. **Curso de Big Data - Aula 2 - Principais Ferramentas (Hadoop, HBase e Spark)**. 29 mar 2016 Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=CjRkEywm1go>> Acesso em 22 Abr 2022.

PAP0, J. P. **Big Data e Computação em Nuvem na AWS**. In: CAMPUS PARTY BRASIL 6, 2013. Disponível em <<https://pt.slideshare.net/AmazonWebServicesLATAM/aws-big-datacpbr>>. Acesso em 08 Abr. 2022.

RIBEIRO, Marcelo. **Dados Estruturados e Não Estruturados**. Casa do curseiro, p. 10, 2017.

ROUSE, Margaret. **Maximizing and managing big data with SOA middleware**. Disponível em < <https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/Hadoop>>. Acesso em 21 mai 2022.

SANTANA, Otávio Gonçalves de. **Primeiros passos com o Cassandra**. 2013. Disponível em <<http://pt.slideshare.net/otagonsan/primeiros-passos-com-o-cassandra>>. Acesso em 19 abr. 2022.

SILVA, Luiz Ricardo. **O que é Big Data: e por que você deveria estar desesperadamente interessado nisso**. 2014. Disponível em <<http://luizricardo.org/2014/05/>>. Acesso em 08 Mai 2022.

TUTORIALSP0INT. **Mahout - Quick Guide**. 2017. Disponível em: < https://www.tutorialspoint.com/mahout/mahout_quick_guide.htm>. Acesso em 22 Mai . 2022.